

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10006

Актуальность развития образования для пожилых людей в стареющем обществе современного Китая

А.И. Донченко

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития образования для пожилых людей в Китае как один из способов удовлетворения потребностей стареющего общества в непрерывном обучении и построении гармоничного социума. Создание образовательных учреждений разного типа для лиц «третьего возраста» способствует формированию всеобщего образовательного пространства, даёт возможность непрерывного обучения и содействует вовлечению пожилых людей в активную социальную жизнь. Сейчас можно выделить две основные формы обучения в КНР: очные занятия в институтах для пожилых людей и дистанционные в Открытом университете для пожилых людей.

Ключевые слова: Китай, институт для пожилых людей, Открытый университет для пожилых людей, образование, стареющее общество.

Автор: Донченко Анна Ильинична, переводчик Центра научной информации и документации, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-9044-3707; E-mail: andonchenko@gmail.com

Relevance of education development for the elderly in the aging society of China

A.I. Donchenko

Abstract. The article explores the idea of fulfilling the need for a continuous education for the aging population as one of the ways of creating a balanced and harmonic society. The establishment of the educational infrastructure for people of the retirement age facilitates the formation of a common educational space and enables a continues education over the whole span of life and active involvement in the life of the society. Currently the two main branches of education can be distinguished, which are full-time classes at institutions and online education in the Open University for the Elderly.

Keywords: China, University for Elderly, Open University for Elderly, education, aging society.

Author: Donchenko Anna I., translator of the Center for Scientific Information and Records, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9044-3707; E-mail: andonchenko@gmail.com

Введение

Демографическое старение населения в КНР стремительно ускоряется, а общая численность граждан приближается к пиковому значению. Ожидается, что к 2023 г. Китай вступит в стадию «глубоко стареющего общества». Для страны с наибольшим количеством граждан эта проблема может стать значительным препятствием для дальнейшего интенсивного экономического развития, которым КНР выделяется в последние годы. В 2017 г. средняя продолжительность жизни китайцев составила 77 лет, что также указывает на высокую долю пожилых людей в Поднебесной. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, к концу 2019 г. общая численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд чел., из них трудоспособная часть в возрасте от 16 до 59 лет составляет 896,4 млн чел., или 64 % от общей численности, т. е. изменения происходят в самой структуре населения Китая.

Сейчас люди в возрасте 65 лет и старше составляют 12,6 % граждан КНР. Следует отметить, что прирост населения от 60 лет в последнее время был небольшим. В конце 2018 г. в Китае их насчитывалось 249,49 млн чел., т. е. 17,9 % от общей численности населения. Из них 165,65 млн – в возрасте 65 лет и более, что составляет 11,9 % от общей численности населения. По данным на конец 2019 г., уже насчитывалось 253,88 млн чел. от 60 лет, что составляет 18,1 % от общей численности, из них 176,03 млн чел. – в возрасте 65 лет и старше, т. е. 12,6 % от общего количества граждан страны. Иными словами, численность пожилого населения за год (с 2018 г. по 2019 г.) увеличилась примерно на 4,39 млн чел. Предполагается, что к 2030 г. доля людей старше 65 лет в КНР превысит аналогичный показатель в Японии, и Китай станет страной с самой высокой степенью старения в мире [2019 Нянь чжунго жэнькоу лаолин хуа цюйши].

Политика властей КНР, направленная на ограничение рождаемости, позволила на длительное время снизить её коэффициент, что стало одной из причин быстрого старения населения. В 1980 г. средний возраст населения Китая равнялся 22 годам, в 2015 г. он достиг 37 лет. Ожидается, что к 2030 г. планка поднимется до 43 лет, а к 2050 г. – до 50 лет. По оценкам экспертов, к 2050 г. доля населения в возрасте 65 лет и старше составит около 30 %. Более того, из-за большой численности всего населения количество пожилых людей в Китае также беспрецедентно. Предположительно, к 2050 г. на территории страны будут проживать 390 млн чел. от 65 лет и старше.

Кроме того, годовой коэффициент рождаемости в 2019 г. снизился до 10,48 ‰, это самый низкий уровень с 1952 г. В 2019 г. в Китае родилось 14,65 млн чел., что все ещё является относительно большим числом. В 2018 г. коэффициент рождаемости составлял 10,94 ‰, и 12,43 ‰ в 2017 г. В 2013 г. на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва было принято «Постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам о всестороннем углублении реформ», согласно которому супруги могут иметь двоих детей, если один из родителей – единственный ребёнок в семье. Под влиянием комплексной либерализации политики в отношении рождения второго ребёнка в семье к 2019 г. доля вторых детей среди общего числа новорождённых достигла 57 % [Гоцзя тунцзи цзюй].

В последние годы число родов резко сократилось, а количество женщин детородного возраста достигло пика. В 1982 г. в Китае их проживало 250 млн – в возрасте от 15 до 49 лет,

в 2011 г. – 380 млн, в 2017 г. – 350 млн. Ожидается, что к 2030 г. их количество уменьшится до 300 млн. При этом среди них увеличилось количество женщин в возрасте 20–35 лет с 120 млн в 1982 г. до максимального значения в 190 млн в 1997 г., затем снизились почти до 170 млн к 2017 г. и, как ожидается, сократится до 110 млн к 2030 г.

Появление и развитие образования для пожилых людей

Таким образом, резкое падение рождаемости, гендерный перекос, а также увеличение средней продолжительности жизни привели к стремительному старению населения в Китае. В связи с этим всё более востребованным становится вовлечение лиц пожилого возраста в активную социальную жизнь и продление срока их трудовой деятельности. Наряду с развитием медицины, возможность непрерывного образования может способствовать повышению возраста активной старости и позволит пожилым людям вести полноценную жизнь и трудиться во многих сферах. Создание для них образовательных учреждений призвано удовлетворить потребности стареющего общества в непрерывном образовании и построении гармоничного социума. В докладе XVI Всекитайского съезда КПК говорилось, что формирование всеобщего образовательного пространства, возможность обучения на протяжении всей жизни и содействие всестороннему развитию людей является одной из целей построения благополучного общества.

Создание образовательных учреждений для лиц пожилого возраста в Китае началось в 80-х гг. прошлого века. В 1982 г. ЦК КПК опубликовало «Решение об учреждении пенсионного отдела по регулированию вопросов о выходе на пенсию», и уже в 1983 г. в провинции Шаньдун в городе Цзиньнань был открыт первый институт для пожилых людей. К настоящему времени это старейшее образовательное учреждение имеет четыре основных кампуса и два филиала, в которых обучаются более 18 тыс. зарегистрированных студентов по 60 основным специальностям [Чжунго ди и лаонянь дасюэ]. С 1984 г. и по сей день Шаньдунский институт для пожилых людей издаёт ежемесячный журнал «Образование пожилых людей».

В 1984 г. был создан Гуандунский институт Линхай для обучения лиц «третьего возраста». Ещё через год в провинции Хэйлуцзян в Харбине сформировалось научное общество по вопросам изучения образования для пожилых людей. В декабре 1988 г. была создана Китайская ассоциация институтов для пожилых людей, некоммерческая общественная организация, деятельность которой направлена на укрепление сотрудничества и более тесного взаимодействия между такими институтами по всей стране [Чжунго лаонянь дасюэ]. В настоящее время ассоциация объединяет более 70 тыс. вузов и школ для пожилых людей. В 1994 г. она вступила в Международную ассоциацию университетов для пожилых людей. Сейчас создание образовательных учреждений для лиц «третьего возраста» является важной частью социальной политики многих стран мира.

Первым программным документом национального уровня, направленным на комплексное решение задачи образования для лиц «третьего возраста», стал опубликованный в октябре 2016 г. Канцелярией Государственного совета «План развития образования для пожилых людей (2016–2020 гг.)». В нем акцентируется, что образование в старости является важной частью всей системы образования Китая. Сейчас более 20 % пожилого населения регулярно участвует в образовательных мероприятиях разного

формата [Лаонянь цзяои]. В тексте документа говорится, что люди пожилого возраста являются ценным достоянием страны и общества. Развитие образования для них – важная мера активного реагирования на проблему старения населения, она призвана улучшить качество жизни пожилых и содействовать созданию гармоничного общества. Этот план был сформулирован для реализации «Закона КНР об обеспечении прав и интересов пожилых людей» и «Национальной программы реформирования и развития образования на среднюю и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)».

Основными принципами плана являются защита прав и обеспечение равных возможностей для всех граждан. Иными словами, гарантируется право на образование для людей «третьего возраста» и декларируется стремление к тому, чтобы пожилые люди разного возраста, с любым состоянием здоровья, уровнем образования и доходов имели доступ к обучению. Для этого предусмотрено в полной мере использовать различные ресурсы, составлять общие планы по укреплению организационного управления, обеспечивать доступность образования и максимально удовлетворять потребности в обучении различных типов пожилых групп, а также уделять особое внимание развитию образования пожилых людей на низовом уровне (речь идёт о самой маленькой административной единице в КНР, в городских районах к низовому уровню относятся местные общины или управляемые комитетами микрорайоны, в сельской местности – деревни, которыми управляет деревенский комитет). Для обеспечения равных условий на получение образования необходимо активно использовать интернет и другие научно-технические средства.

В «Плане развития образования для пожилых людей (2016–2020 гг.)» представлено пять основных задач для развития образования лиц «третьего возраста»:

1. Расширение образовательных ресурсов для пожилых людей. Для этого необходимо уделять приоритетное внимание развитию такого образования в городских и сельских общинах. Совершенствовать систему образования лиц старшего возраста на низовом уровне, интегрировать в систему существующие учебные заведения, окружные центры профессионального образования, поселковые культурные и технические школы для взрослых и другие образовательные ресурсы, а также музеи, культурные центры, стадионы и т. д. для проведения образовательных мероприятий для пожилых людей. Оказывать содействие профессиональным учебным заведениям в подготовке учебных программ для пожилых людей, особенно в области традиционного декоративно-прикладного искусства, медицины и здравоохранения, а также продвигать онлайн-проект «Открытый университет для пожилых людей».

2. Развитие различных форм и направлений образования для пожилых людей. Для решения этой задачи следует обогатить содержание и формы обучения лиц «третьего возраста», чтобы помочь им улучшить качество своей жизни и осознать её ценность. Применять инновационные методы обучения, сочетающие занятия в классе с различными культурными мероприятиями, использовать дистанционную и онлайн-формы передачи знаний. Изучить возможность создания постоянных мест обучения в городских и сельских домах престарелых, а также оказания комплексных услуг по реабилитационному образованию для лиц, имеющих инвалидность. Поощрять пожилых людей использовать накопленные знания в таких областях, как популяризация науки, защита окружающей среды, общественные услуги и стабильность в общественном порядке.

3. Укрепление служб поддержки. Для этого необходимо создавать общие базы данных и развивать обмен цифровыми учебными ресурсами между регионами и департаментами, провести цифровую трансформацию существующих курсов и разработать электронные ресурсы, подходящие для дистанционного обучения пожилых людей, чтобы способствовать распространению высококачественных учебных материалов в отдалённых и малонаселённых районах, осуществлять интеграцию современных информационных технологий в процесс обучения и преподавания.

4. Внедрение инновационного механизма развития образования для пожилых людей. Решение этой задачи требует более активного привлечения социума и общественных организации для обучения лиц «третьего возраста» и поощрения связи между образованием для пожилых людей и смежными отраслями.

5. Содействие устойчивому развитию образования для пожилых людей. Для этого необходимо воспитывать высококвалифицированные кадры, создавать новые специальности и курсы повышения квалификации для педагогов без отрыва от производства и проводить научные исследования этой области. Для усиления теоретических исследований на базе соответствующих университетов, научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений для пожилых людей, следует создать несколько центров для фундаментального изучения вопроса развития образования для лиц «третьего возраста», а также академические журналы на эту тему, которые станут платформой для обмена и продвижения полученных результатов исследований. Также важно укреплять международные обмены и сотрудничество.

В настоящее время более 8 млн лиц «третьего возраста» учатся в специальных институтах, десятки миллионов человек обучаются в разных форматах, таких как общинное и дистанционное обучение. Однако спрос на образовательные услуги для пожилых значительно превышает предложение, всё ещё недостаточно ресурсов для обучения. Существует большой разрыв в развитии подобного образования между городскими и сельскими районами, поэтому решение этих проблем и устойчивое развитие образования и сферы услуг для пожилых является неотложной задачей в КНР.

Опубликованный в конце 2018 г. исследовательский отчёт «О сфере образовательных услуг для пожилых людей в Китае» показал, что для них повышение квалификации и получение дипломов не имеют большого значения. Главной целью является связь с обществом и обогащение жизни в старости. Занятия в институтах для пожилых в большей степени связаны с социализацией, у них появляется возможность формировать коммуникативный круг посредством совместного обучения, что, в конечном счёте, даёт им чувство социальной принадлежности. Данный отчёт показал, что пожилые люди хотя и с энтузиазмом относятся к образованию, их готовность платить за него всё ещё низкая.

В настоящее время в Китае существуют государственные и частные институты для пожилых людей. Частных не так много из-за проблем финансирования. Главным образом, они занимаются разработкой программ и услуг, не имея возможности полностью окупать свою деятельность за счёт платы за обучение. Один групповой курс в таком учреждении длится 5–8 недель, а стоимость колеблется в пределах 500–1000 юаней. Индивидуальные курсы, например, игры на фортепиано, стоят около 3000 юаней. Это больше, чем в государственных образовательных организациях, одна из проблем которых при этом – недостаток высококвалифицированных кадров [Лаонянь дасюэ ю дошао].

Пожилые люди предъявляют высокие требования к обучению. Большое количество обслуживающего персонала и преподавателей увольняются, не проработав и 6-ти месяцев, также существует дефицит кадров с опытом управления такими образовательными учреждениями.

В государственные институты для пожилых людей принимаются лица, вышедшие на пенсию и имеющие состояние здоровья, позволяющее самостоятельно посещать занятия и проходить программу выбранного курса. В основном возраст учащихся сосредоточен в пределах 50–65 лет. В начале каждого семестра осуществляется регистрация на курс, затем вносится полная оплата и только тогда – зачисление. Посещать можно только те курсы, на которые зачислен учащийся, менять их запрещается. Нельзя ходить на занятия с сопровождающими, детьми или животными. Самым важным требованием к учащимся является их физическое состояние, которое должно соответствовать выбранному курсу. Занятия проходят один или два раза в неделю, каждый урок длится два часа. Количество человек в группе зависит от предмета. Например, занятия по традиционной китайской живописи, каллиграфии, народному танцу, ушу проводятся в группах от 20 до 30 чел.; игре на эрху или фортепьяно – от 10 до 16 чел.; по теории музыки или поэзии – 30–40 чел. в группе; вокал – 40–70 чел. [Лаонянь дасюэ чжаошэн].

Образовательные учреждения для пожилых людей

По состоянию на конец 2016 г. численность людей в возрасте старше 60 лет в г. Гуанчжоу достигла 1,546 млн чел. Пожилое население составляет 17,8 % от всех зарегистрированных жителей, и этот показатель увеличивается из года в год. Предположительно, к 2020 г. количество лиц старше 60 лет достигнет 1,85 млн чел. Согласно правилам 2019 г., для поступления в Гуанчжоуский институт для пожилых людей необходимо соответствовать определённым требованиям: возраст от 50 до 80 лет и хорошая физическая форма, позволяющая продолжать учиться. К некоторым специальным курсам, таким как танцы и йога, не допускаются лица старше 75 лет. Кроме того, для регистрации абитуриентов старше 70 лет необходима подпись членов их семей. Место проживания учащегося значения не имеет. Гуанчжоуский институт для пожилых людей предлагает оздоровительные курсы, а также обучение игре на фортепиано, занятия по вокалу, танцам, каллиграфии и живописи, общим наукам, языкам и литературе, курсы народной музыки. Стоимость варьируется от курса к курсу, но большинство составляет от 200 до 300 юаней за семестр. Обучение вокалу и музыке дороже – от 300 до 350 юаней [2019 Нянь гуанчжоу лаожэнь].

В Уханьском институте для пожилых людей есть три основных направления обучения: публичные, профессиональные и специальные курсы. Существует семь учебных отделений, в том числе 13 основных дисциплин, включая музыку, оперу, танцевальные виды спорта, изобразительное искусство, общественные науки, язык и литературу, практические технологии, медицинское обслуживание и искусство жизни. Школа придаёт большое значение качеству обучения: более 200 предлагаемых курсов разделены на основные дисциплины, имеют единый учебный план и реализуют иерархическое обучение. По состоянию на осень 2019 г. было открыто 93 специальности, 180 курсов

и 782 учебных класса с 27,2 тыс. зарегистрированных студентов и 267 учителями, работающими на условиях полной и частичной занятости [Ухань лаоняньдасюэ].

В последние годы значительно вырос спрос на образовательные услуги для пожилых людей. Серьёзное несоответствие между спросом и предложением привело к тому, что в некоторых городах к поступающим предъявляются очень строгие требования, например, во многих государственных институтах для пожилых людей в Пекине обязательным условием зачисления является наличие у студента пекинского хукоу (прописка по месту жительства – *прим. авт.*). Чтобы поступить в институт, часто приходится ждать своей очереди в течение нескольких лет. К тому же существуют курсы, такие как каллиграфия, живопись, фотография и др., которые длятся в течение 1–3 лет, на них не набирают студентов и редко высвобождаются места, поэтому на подобные занятия очень сложно попасть. Эта проблема существует не только в Пекине, но и во многих других городах. Людям приходится задолго до начала регистрации выстраиваться в очередь, чтобы иметь шанс записаться на курсы. Всестороннее продвижение информационных технологий в сфере образования для лиц «третьего возраста» сейчас является приоритетной задачей. В 2019 г. самым большим изменением стало введение онлайн-регистрации и онлайн-оплаты при поступлении в институты.

На фоне стремительно растущего в последние годы спроса на образовательные услуги многие провинции и города предложили ускорить развитие образования для пожилых людей. В марте 2019 г. провинция Хунань выпустила «План развития образования для пожилых людей провинции Хунань (2019–2022 гг.)», который предполагает, что к 2022 г. в этой провинции будет создан хотя бы один институт для пожилых людей на уровне уезда и выше, в 60 % городов и 30 % деревень будут открыты образовательные центры для лиц «третьего возраста», а количество пожилых людей, регулярно участвующих в образовательных мероприятиях составит более 30 % от их общего числа.

Реализуя изданную в сентябре 2013 г. Госсоветом КНР программу «Несколько предложений об ускорении развития сферы услуг по уходу за пожилыми людьми», Национальный открытый университет в январе 2015 г. официально учредил Открытый университет для пожилых людей.

Он даёт доступ к дистанционному образованию посредством обучения в онлайн и в автономном режиме Национального открытого университета. Его задача – направлять и поощрять большее количество пожилых людей к самостоятельному обучению и получению непрерывного образования в соответствии со своими собственными увлечениями и жизненными потребностями. Это учебное заведение было создано совместно с канцелярией Национального комитета по делам престарелых, Китайской ассоциацией социального и пенсионного обеспечения Министерства по гражданским вопросам и Центром оценки профессиональных навыков Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения и является первым подобного рода университетом в Китае. С момента своего создания он использует самые современные методы для разработки программ обучения, создания информационных платформ, ресурсов и демонстрационной базы.

В настоящее время на базе отделений и институтов Национального открытого университета создано 24 филиала Открытого университета для пожилых людей, а в стадии строительства находятся ещё 9. В Открытом университете для пожилых людей можно получить образование, предусматривающее последующую выдачу диплома, или пройти

обучение без получения свидетельства. К настоящему моменту в общей сложности насчитывается 10 896 зарегистрированных студентов, было выдано более 3000 дипломов. Планируются и разрабатываются такие образовательные программы, как «Лекционный зал для пожилых людей Национального открытого университета», образовательный туризм, обучение каллиграфии и традиционной китайской живописи. Также формируется многомерная учебная платформа для пожилых людей, для них уже созданы Китайская образовательная сеть, учебная сеть Открытого университета, сообщество Открытого университета, новые медиаматрицы и другие трёхмерные обучающие сети, мобильное приложение и т. д. В настоящее время общее количество зарегистрированных пользователей составляет 34 тыс. чел., мобильное приложение установили 155 тыс. чел., а общее количество посещений составило 20 млн раз. Открытый университет для пожилых людей собрал около 200 тыс. минут высококачественных цифровых учебных материалов, а также составил и опубликовал «Каталог образовательных ресурсов для пожилых людей». В настоящее время на сайте университета собрано около 5000 высококачественных учебных курсов и продолжается разработка ряда новых [Лаонянь кайфан дасюэ].

Создание Открытого университета для пожилых людей заложило хороший фундамент для развития дистанционного образования, направленного на преодоление временных и пространственных ограничений и способного предоставить многоуровневые и разнообразные обучающие услуги для лиц «третьего возраста».

Заключение

В Китае, который постепенно входит в стадию «стареющего общества», всё больше внимания уделяется развитию рынка услуг для лиц так называемого третьего возраста, в частности, особую поддержку руководства страны получило развитие образования для пожилых людей. Принятый в 2016 г. «План развития образования для пожилых людей (2016–2020 гг.)» способствовал более комплексному и скоординированному решению вопроса. За четыре года количество учебных учреждений для пожилых значительно увеличилось, в настоящее время в каждой провинции Китая действует как минимум один такой институт, в ряде крупных городов создано несколько подобных учреждений. Постоянно растущий спрос на образовательные услуги для людей «третьего возраста» позволяет заключить, что в ближайшие 10–20 лет сфера образования для них будет расширяться, а количество образовательных учреждений значительно увеличится. Также следует отметить, что в настоящее время наметилась определённая позитивная тенденция по поддержке государством развития частных учебных заведений для пожилых людей, которая может выразиться в предоставлении преференций по налогообложению, аренды со скидкой, выдаче льготных кредитов.

Многие из поколения 60-летних получили хорошее образование в молодости и после выхода на пенсию стремятся сохранять активный образ жизни. Вовлечение в образовательные программы способствует повышению качества их жизни и гармонизации общества в целом. Эта категория пожилых людей готова активно использовать инновационные информационные технологий для непрерывного образования, поэтому развивающиеся в настоящее время дистанционные формы обучения пользуются большим спросом, особенно у жителей сельских, удалённых и малонаселённых районов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

2019 Нянь гуанчжоу лаожэнь дасюэ шоуфэй бяочжунь : [Плата за обучение в Гуанчжоуском институте для пожилых людей в 2019 г.]. URL: <https://mip.qcaijing.com/industry/20190327/4303.html> (дата обращения: 5.01.2020).

2019 Нянь чжунго жэнькоу лаолинхуа цюйши, лаолинхуа взэньти цзи дайлайдэ инсян фэньси : [2019 г. Анализ тенденции старения населения Китая, проблемы старения и влияние]. URL: <http://www.chyxx.com/industry/201910/799008.html> (дата обращения: 15.11.2019).

Гоцзя тунци цзюй: 2019 няньмо, вого лаонянь жэнькоу дадао 2.54 и жэнь : [Национальное бюро статистики: к концу 2019 года пожилое население Китая достигло 254 млн]. URL: https://www.sohu.com/a/368415282_99914229 (дата обращения: 2.01.2020).

Лаонянь дасюэ чжаошэн цзяньчжан : [Правила набора студентов в институт для пожилых людей]. URL: <http://www.scuec.edu.cn/s/22/t/1558/23/f2/info140274.htm> (дата обращения: 5.01.2020).

Лаонянь дасюэ ю донаньшан: яо бэйцин хукоу, яо пай е дэ дуй : [Институты для пожилых людей: нужен пекинский хукоу, нужно всю ночь стоять в очереди]. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647894760522003263&wfr=spider&for=pc> (дата обращения: 25.01.2020).

Лаонянь кайфан дасюэ : [Открытый университет для пожилых людей]. URL: <http://www.lndx.edu.cn/> (дата обращения: 12.01.2020).

Лаонянь цзяои фачжань гуйхуа (2016–2020 нянь) : [План развития образования для пожилых людей (2016–2020 гг.)]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-10/19/content_5121344.htm (дата обращения: 25.01.2020).

Ухань лаоняньдасюэ : [Уханьский институт для пожилых людей]. URL: <http://www.wuhanua.org.cn/html/xxjj/2011/0818/12.shtml> (дата обращения: 12.01.2020).

Чжунго дии лаонянь дасюэ ин цзяньсяо 30 чжоунянь : [Первый в Китае институт для пожилых людей празднует свое 30-летие]. URL: <https://www.zz-news.com/com/lmjylndx/news/itemid-523181.html> (дата обращения: 25.01.2020).

Чжунго лаонянь дасюэ сехуэй : [Ассоциация Институтов для пожилых людей]. URL: <https://www.caua1988.com/#/> (дата обращения: 25.01.2020).

REFERENCES

2019 Nian guangzhou laoren daxue shoufei biao zhun [Fee for tuition at the Guangzhou Universities for the Elderly in 2019]. URL: <https://mip.qcaijing.com/industry/20190327/4303.html> (accessed: 5 January 2020). (In Chinese).

2019 Nian zhongguo renkou laolinghua qushi, laolinghua wenti ji dailaide yingxiang fenxi [2019 Analysis of China's aging trend, aging problems and impact]. URL: <http://www.chyxx.com/industry/201910/799008.html> (accessed: 15 November 2019). (In Chinese).

Guojia tongji ju: 2019 Nianmo, woguo laonian renkou dadao 2.54 yi ren [National Bureau of Statistics: by the end of 2019, China's elderly population has reached 254 million]. URL: https://www.sohu.com/a/368415282_99914229 (accessed: 2 January 2020). (In Chinese).

Laonian jiaoyu fazhan guihua (2016–2020 nián) [Education Development Plan for the elderly (2016–2020)]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-10/19/content_5121344.htm (accessed: 25 January 2020). (In Chinese).

Laonian daxue you duo nan shang: Yao beijing hukou yao pai yi ye de dui [Universities for the elderly]. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647894760522003263&wfr=spider&for=pc> (accessed: 25 January 2020). (In Chinese).

Laonian daxue zhaosheng jianzhang [Student admission rules to the universities for the elderly]. URL: <http://www.scuec.edu.cn/s/22/t/1558/23/f2/info140274.htm> (accessed: 5 January 2020). (In Chinese).

Laonian kaifang daxue [Open University for the Elderly]. URL: <http://www.lndx.edu.cn/> (accessed: 12 January 2020). (In Chinese).

Wuhan laonian daxue [Wuhan universities for the Elderly]. URL: <http://www.wuhanua.org.cn/html/xxjj/2011/0818/12.shtml> (accessed: 12 January 2020). (In Chinese).

Zhongguo diyisuo laonian daxue xiying jianxiao 30 zhounian [China's first University for the elderly celebrates its 30th anniversary]. URL: <https://www.zz-news.com/com/lnjylndx/news/itemid-523181.html> (accessed: 25 January 2020). (In Chinese).

Zhongguo laonian daxue xiehui [China Association of the universities for the elderly]. URL: <https://www.caua1988.com/#/> (accessed: 25 January 2020). (In Chinese).

Поступила в редакцию 12.03.2020

Received 12 March 2020

Для цитирования: Донченко А.И. Актуальность развития образования для пожилых людей в стареющем обществе современного Китая // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 71–80. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10006

For citation: Donchenko A.I. (2020). Aktual'nost' razvitiya obrazovaniya dlya pozhilyh lyudej v stareyushchem obshchestve sovremennogo Kitaya [Relevance of education development for the elderly in the aging society of China], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 1: 71–80. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10006